
PRÁTICAS EDUCACIONAIS INCLUSIVAS: AULAS ITINERANTES DE LIBRAS COMO POTENCIALIZADORAS DA COMUNICAÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.14757069

Uanderson da Silva Lima
Mestre em Ensino – Universidade do Vale do Taquari
Professor da Escola Municipal Vinícius de Moraes
Lucas do Rio Verde – Mato Grosso (MT)
uanderson@edu.lucasdoriorverde.mt.gov.br

Luana Priscila Baumgardt
Interprete de Libras
Lucas do Rio Verde – Mato Grosso (MT)
lpbfischer94@gmail.com

AT06: Educação e inclusão social.

Introdução: Refletir sobre as práticas educacionais da Educação Especial e Inclusiva é essencial, especialmente diante do crescente número de estudantes com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades. Nesse contexto, surge a necessidade de aprofundar a análise sobre o ensino voltado para estudantes com Deficiência Auditiva e/ou Surdez, com destaque para as questões relacionadas à comunicação entre esses estudantes, seus colegas de classe e os profissionais da educação. Assim, busca-se refletir e analisar práticas inclusivas que possam ser ofertadas a esse público, promovendo uma educação equitativa e acessível. **Objetivo:** Investigar como as práticas de inclusão foram implementadas no ano de 2024 em uma escola municipal, localizada em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso (MT), tendo como base a Língua Brasileira de Sinais (Libras). **Metodologia:** Como estratégia de inclusão, foram realizadas aulas itinerantes de Libras, com a apresentação de sinais relacionados a diversas temáticas, como material e disciplinas escolares, alfabeto, números, frutas, cores, famílias, saudações e outros termos utilizados no contexto escolar. Essa abordagem teve como objetivo aprimorar a comunicação entre os estudantes. A intérprete de Libras desempenhou um papel fundamental ao utilizar essas estratégias como potencializadoras da interação e comunicação no ambiente educacional. Paralelamente, foram desenvolvidas atividades direcionadas à aquisição de Libras, nas quais se apresentavam o sinal, a imagem e o nome correspondente em Língua Portuguesa, buscando promover a compreensão de que cada sinal está associado a um objeto, sentimento ou expressão específicos. Essas atividades reforçaram a compreensão de Libras como a língua materna (L1) das pessoas surdas ou com deficiência auditiva, enquanto a Língua Portuguesa (L2) é ensinada como uma segunda língua. **Resultados:** As aulas itinerantes contribuíram para o desenvolvimento da consciência sobre a importância de aprender Libras, promovendo uma comunicação mais eficaz entre os estudantes e pessoas com Deficiência Auditiva e/ou Surdez. Observou-se uma maior sensibilização e engajamento dos estudantes ouvintes em relação à inclusão e à interação com seus colegas surdos. **Conclusão:** Destaca-se a relevância de dar continuidade a essas práticas inclusivas,

fortalecendo o papel da educação na promoção da inclusão e assegurando o direito à comunicação e à aprendizagem das pessoas que dependem da Língua Brasileira de Sinais. A perpetuação dessas ações inclusivas é essencial para consolidar uma sociedade mais equitativa e acessível.

Palavras-chave: Educação Inclusiva. Língua Brasileira de Sinais (Libras). Deficiência Auditiva e/ou Surdez. Práticas de Inclusão. Comunicação.